

Координация изоляции при коммутационных перенапряжениях с использованием нелинейных ограничителей перенапряжения 220 кВ

Молев Павел Валерьевич, магистр
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
Высшая школа высоковольтной энергетики

В статье определен номинальный разрядный ток и энергоемкость нелинейного ограничителя перенапряжения 220 кВ в сети 220 кВ. Произведен расчет уровня ограничения коммутационных перенапряжений и проведена статистическая координация изоляции.

Ключевые слова: координация изоляции, нелинейные ограничители перенапряжений, коммутационные перенапряжения, энергоемкость.

1. Определение номинального разрядного тока и энергоемкости нелинейного ограничителя перенапряжений (ОПН) 220 кВ.

Токи при коммутационных перенапряжениях через ОПН являются одним из основных факторов, определяющих сечение нелинейных элементов и вольт-амперную характеристику (ВАХ) всего защитного аппарата. Для предварительного выбора ОПН может быть применена расчетная методика [1]. Коммутационный ток $I_{рк}$ может быть рассчитан по формулам (1) и (2):

- если ОПН установлен на удаленном конце линии

$$I_{рк} = \frac{U - U_{ост}}{Z_B} \quad (1)$$

- если защитный аппарат установлен на питающем конце линии (на шинах питающей подстанции)

$$I_{рк} = \frac{U - U_{ост}}{Z_B} \cdot \left(1 + \frac{Z_B}{\beta \cdot L_n}\right), \quad (2)$$

где U – амплитуда неограниченных перенапряжений, кВ;

$U_{ост}$ – остающееся напряжение на варисторах ОПН при токе $I_{рк}$, кВ;

Z_B – волновое сопротивление провода относительно земли, Ом;

L_n – предвключенная индуктивность питающей подстанции, мГн;

$\beta = \beta_1 + \omega$ – расчетная частота, Гц;

β_1 – наименьшая из частот свободных колебаний системы, Гц;

ω – частота вынужденной ЭДС, рад/(с).

Поскольку ток $I_{рк}$ в свою очередь зависит от $U_{ост}$, его значение определяется параметрами точки пересечения ВАХ ограничителя и нагрузочной кривой. Наибольшие перенапряжения воздействуют при коммутациях 220 кВ будут происходить в режиме ТАПВ, когда на ВЛ остается остаточный заряд. При кратности внутренних перенапряжений 3,6 – расчетный ток для ОПН-220 в линейной ячейке составит – 890 А.

Энергия, выделяемая в ОПН, может быть определена по формуле (3):

$$W = \frac{U - U_{ост}}{Z} \cdot U_{ост} \cdot 2 \cdot T \cdot n, \quad (3)$$

где U – величина неограниченных перенапряжений, кВ;

$U_{ост}$ – остающееся напряжение на ограничителе, кВ;

Z – волновое сопротивление линии, Ом;

T – время распространения волны, определяющееся по формуле (4), с.

$$T = \frac{L}{V}, \quad (4)$$

где L – длина линии, км;

V – скорость распространения волны, м/(с);

n – количество последовательных импульсов, принимается равным 2.

При коммутациях кабельных линий (КЛ) энергия, выделяемая в ограничителе, может быть определена по формуле (5).

$$W_{опн} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot \left[(3 \cdot U_0)^2 - (\sqrt{2} \cdot U_{ном})^2 \right], \quad (5)$$

где C – погонная емкость батареи или кабеля, мкФ/(км);

U_0 – максимальное значение рабочего напряжения фаза-земля, кВ;

$U_{ном}$ – номинальное напряжение ОПН (действующее значение), кВ.

Емкость КЛ 220 кВ по каталогам производителей Nexans, ABB с изоляцией из сшитого полиэтилена типа A2XS(FL)YF-220/3(1x400RM/150 127/220) составляет 0,14 мкФ/(км).

Таким образом, полная энергия, выделяемая в ОПН-220 при коммутации КЛ 220 кВ, определяемая по формуле (5), равна:

$$W_{опн} = \frac{1}{2} \cdot 0,14 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot \left[(3 \cdot 206,5 \cdot 10^3)^2 - (\sqrt{2} \cdot 195 \cdot 10^3)^2 \right] = 86241 \text{ Дж}$$

Расчеты энергии показали, что для ОПН-220 при коммутациях КЛ удельная энергия составляет не менее 2 кДж/(кВ) при кратности перенапряжений 3,6. Малые значения энергий ОПН-220, выделяемые в ограничителях при коммутационных перенапряжениях, объясняются малыми значениями длин кабельных и воздушных линий. По каталогам производителей ОПН-220 кВ выбираем ОПН для 3 класса пропускной способности с минимальной энергоемкостью не менее 4 кДж/(кВ), ток пропускной способности не менее 680 А.

Как показали расчеты в [2-4] с использованием нагрузочной характеристикой импульсные токи через ОПН-220 кВ не превышают 7 кА. С запасом принимаем значение номинального разрядного тока для ОПН-220 равным 10 кА.

2. Определение уровня ограничения коммутационных перенапряжений. Статистическая координация изоляции.

При выборе ограничителей их характеристики должны быть согласованы с характеристиками изоляции защищаемого электрооборудования, определяемыми требованиями [5].

При коммутационных перенапряжениях в случае статистической координации изоляции с 2% вероятностью, остающееся напряжение ограничителя определяют из формул (6) и (7):

$$U_{\text{ост}} = A_{\text{опн}} \cdot I_k^\alpha \quad (6)$$

$$U_{\text{ост}} = U_{\text{max}} - K_{\text{нн}} \cdot Z_{\text{в}} \cdot I_k \quad (7)$$

где $U_{\text{ост}}$ – остающееся напряжение на ОПН при рассматриваемой коммутации, кВ;

$K_{\text{нн}} = 1,2 - 1,3$ – коэффициент несимметрии, учитывающий неодновременность срабатывания ограничителей в различных фазах;

$Z_{\text{в}}$ – волновое сопротивление линии по прямой последовательности, Ом;

U_{max} – величина неограниченных перенапряжений, кВ;

$A_{\text{опн}}$ и α – параметры ВАХ ограничителя.

Решение уравнения (7) получают графоаналитическим способом: по уравнению (6) строят ВАХ ОПН или ее часть в области около $I_{\text{рк}}$, затем строят нагрузочную характеристику $U_{\text{max}} - K_{\text{нн}} \cdot Z_{\text{в}} \cdot I_k$. Пересечение этих двух зависимостей дает $U_{\text{ост}}$ и I_k (все решения производят в амплитудных значениях напряжения и тока). Также расчетную амплитуду коммутационного тока через ограничитель можно определить из системы уравнений (6) и (7).

Максимальная кратность коммутационных перенапряжений, воздействующих на изоляцию оборудования сети 220 кВ при коммутациях линий 220 кВ, имеющих небольшую длину за 30-летний период эксплуатации не превысит значение 3,5-кратного максимального фазного напряжения ($U_{\text{фм}}$). С другой стороны, в [6] рекомендуется принимать расчетную кратность внутренних перенапряжений равную $3,5U_{\text{фм}}$ при коммутации ВЛ. При коммутации кабельных линий 220 кВ кратности коммутационных перенапряжений будут иметь меньшие значения. В соответствии с [6] не более $2,5U_{\text{фм}}$. При решении системы уравнений (6) и (7) волновое сопротивление для КЛ 220 кВ составляет 75 Ом.

На рисунке 1 представлено решение системы (6) и (7) графоаналитическим способом: где 1 – нагрузочная кривая при коммутации ВЛ 220 кВ; 2 – нагрузочная кривая при коммутации КЛ 220 кВ; 3 – остающееся напряжение на ОПН-220 кВ с $U_{\text{нро}} = 156$ кВ. Расчетный ток коммутационных перенапряжений при коммутации ВЛ 220 кВ составляет: $I_{\text{рк1}} = 875$ А, при коммутациях КЛ 220 кВ – 2000 А. В таблице 1 приведены значения расчетного коммутационного тока, значения остающегося напряжения для ОПН – 220 кВ с $U_{\text{нро}} = 156$ кВ.

Рис. 1. Координация изоляции для ОПН-220 кВ при коммутациях в сети 220 кВ

Таблица 1. Расчетные значения остающегося ($U_{ост}$) напряжения на ОПН-220 кВ для координации изоляции

Тип коммутации	ОРУ-220 ВЛ 220 кВ	КЛ 220 кВ с силовым трансформатором
Расчетная кратность неограниченных перенапряжений, $k_{рК}$	3,5	2,5
Расчетный ток коммутационных перенапряжений, $I_{рК}$, А	672	1127
Остающиеся напряжения на ОПН при расчетном токе коммутационных перенапряжений, $U_{ост.к}$, кВ	393	406
Требуемое значение остающегося напряжения на ОПН, при коммутационных перенапряжениях, кВ	465	413

За расчетный ток коммутационных перенапряжений для сети 220 кВ можно принять равным 1000 А, при этом остающееся напряжение на ограничителе не должно превышать значений требуемых значений из таблицы 1.

Таким образом, статистическую координацию изоляции с учетом ее старения при коммутационных перенапряжениях обеспечивают нелинейные ограничители перенапряжений для сети 220 кВ:

- шины РУ 220 кВ с $U_{нро} = 156$ кВ и остающимся напряжением при амплитуде тока 1000 А на волне 30/60 мкс не более 413 кВ;
- линейные ячейки ОРУ 220 кВ ОПН с $U_{нро} = 156$ кВ и остающимся напряжением при амплитуде тока 1000 А на волне 30/60 мкс не более 465 кВ.

Литература:

1. Тиходеев Н.Н., Шур С.С. Изоляция электрических сетей (Методика выбора, статистической координации и приведения к норме). Энергия, ЛО, 1979.
2. Александров Г.Н., Афанасьев А.И. "Применение управляемых шунтирующих реакторов и нелинейных ограничителей перенапряжений в электрических сетях высокого напряжения", Учебное пособие – СПб.: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 1999, 109 с.
3. "Исследование влияния изменения характеристик защитных аппаратов на показатель надежности защиты подстанций 35-500 кВ от перенапряжений», Колычев Александр Валерьевич. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург 2002 год.
4. "Методика выбора ОПН для защиты оборудования сетей 110-750 кВ от грозových и внутренних перенапряжений", Дмитриев Михаил Викторович. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург 2006 год.
5. Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ РАО "ЕЭС России". Разработчики ОАО "Институт Энергосетьпроект", ОАО «ВНИИЭ», НТК "ЭЛ-проект", Москва, 2000.
6. ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кв. Требования к электрической прочности изоляции. Межгосударственный стандарт. Издание официальное. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск.1998.